

„Az RT, na, ez már tűrhetetlen!”

Kategória: [2022. május](#)

Írta: Marie Bénilde

Egy hírcsatorna, amely egy nagyszabású katonai offenzívát népszerűsít, és közben figyelmen kívül hagyja az agresszor állam bombázásának civil áldozatait?

Egy médium, amely a hivatalosan kiadott álhíreket terjeszti, hogy jobban igazolja egy ország lerohanását?... Üdvözlí Önt az *i24 News* és a *CNN*. A 2014-es gázai hadműveletek idején *Patrick Drahi* izraeli TV csatornája azzal dicsekedett, hogy a

csatorna adja "a nemzetközi sajtó elleni vaskupolát" – ezzel az izraeli légvédelmi rendszerre utalt (L'Obs, 2014. augusztus 14.). 2003-ban a *Time Warner* csoport amerikai csatornája átvette és megismételte az állam hazugságait a tömegpusztító fegyverek iraki jelenlétéről. Se a *CNN*-t, se a *i24 News* nem cenzúrázták Franciaországban és Európában az igazság részleges és csonka bemutatása miatt. Az üzemeltetők mind a két csatornát továbbra is bent tartották a különböző ajánlataikban és azok az interneten is akadálytalanul terjedhettek.

Az orosz médiát, benne elsők között az *RT*-t és a *Szputnyikot* viszont teljesen betiltották és ez a tiltás az egész Európai Unióra vonatkozik. Azt gondolnánk, hogy a döntés egy törvény által legitimált határozat, amit a szabályozó szervek utasítására adtak ki, azután, hogy a figyelt adások és programok elfogult képet adtak az ukrajnai háború első napjairól.

A valóság azonban egészen más: az *Emmanuel Macron* által elnökölt Európai Unió Tanácsa nem adott időt az Audiovizuális és Digitális Kommunikációs Szabályozó Hatóságnak (Arcom), hogy megvizsgálja az orosz médiabefolyásolás megakadályozására aláírt egyezmény esetleges hiányosságait. 2017-ben, megválasztása után *Emmanuel Macron* az *RT*-t és a *Szputnyikot* azonnal "befolyásoló szervezetnek tekintette, amelyek az elnökválasztási kampány során csúfos valótlanosságokat állítottak [az ő] személyéről" (AFP, 2017. május 29.). Majd amikor a két csatorna és a közösségi oldalai támogatták a sárgamellényes mozgalmat, ez akkor végképp meggyőzte az államfőt. 2018-ban a Legfelsőbb Audiovizuális Tanács figyelmeztetésben részesítette az *RT*-t egy, a szíriai háborúban vegyi fegyverek bevetésével kapcsolatos hibás fordítás miatt. Most ennél messzebb kellett menni. Néhány órával az invázió kezdete után *Laurent Lafon* centrista szenátor az *RT* "felfüggesztésére" szólított fel. 2022. február 26-án a *Le Canard enchaîné* szerint *Macron* elnök azt mondta: "Hónapok óta mondom, hogy lépéseket kell tenni az *RT France* és a *Szputnyik* ellen, és minden alkalommal azt mondják, hogy ez jogi problémákat vet fel. Ezúttal ez már tűrhetetlen!" (2022. március 2.).

Ezúttal ugyanis a végrehajtó hatalom már nem törődik azzal, hogy jogilag alátámasztott döntést hozzon. Az *RT* aláásta a nemzetbiztonságot vagy a honvédelmet? Hacsak nem tekintjük úgy, hogy az EU háborúban áll, ez aligha védhető. Átvette a *Kreml* retorikáját ("különleges katonai művelet") és félretájékoztatót? A meghívott szakértők kétségtelenül átvették és használták az olyan kifejezéseket, mint "népirtás" Donbaszban és Ukrajna "nácitlanításának" szükségessége. Más csatornák azonban *Volodimir Zelenskij* szavait idézték, aki az izraeli *Knesszet* előtt mondott beszédében (március 20-án) a hazájában zajló háborút a Moszkva által kezdeményezett "végső megoldásnak" minősítette.

Az Európai Unió tehát olyan cenzúrázási módszereket alkalmazott az *RT* ellen, amelyeket Oroszországban elítél. Alapjogi Chartájának 11. cikkelye mindeközben garantálja "az információk és az eszmék megismerésének és közlésének szabadságát hatósági szerv beavatkozása nélkül és országhatároktól függetlenül."^[1] De az EU a törvény érvényesítése helyett inkább egy ukázt adott ki, mintha ki kellene vonni a kiskorúvá lefokozott lakosságot az orosz befolyás alól.... amely most a közösségi hálózatokon terjed.

Fordította: Morva Judit

[1] Az Alapjogi Charta teljes szövegét l. itt: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=HU> – a ford.

- [oroszország](#)
- [média-sajtó](#)
- [európai unió](#)
- [háború](#)
- [közsségi média](#)